

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UDK 620.9:006.91

YASHIL ENERGETIKA LOYIHALARIDA TEXNIK REGLAMENT VA STANDARTLARNING ROLI

Ametova Biybisuliu Xamidullaevna,
assistent, Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Ametov Quanishbay Xamidullaevich,
bosh mutaxassisi, Qo‘ng‘irot tumani iqtisodiyot va moliya bo‘limi
qumaeray3593@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19436061>

Annotatsiya. Ushbu maqolada yashil energetika loyihalarini amalga oshirish jarayonida texnik reglamentlar va standartlarning ahamiyati tahlil qilinadi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari asosida qurilgan obyektlarda energiya sifati, xavfsizlik talablari va metrologik ta‘minot masalalari ko‘rib chiqiladi. Xalqaro standartlar, xususan “International Organization for Standardization” va “International Electrotechnical Commission” talablari asosida monitoring, kalibrlash hamda sertifikatlashtirish jarayonlarining o‘rni yoritiladi. 100 kVt quvvatli quyosh elektr stansiyasi misolida o‘lchash noaniqligining iqtisodiy samaradorlikka ta‘siri hisob-kitob orqali asoslab beriladi. Tadqiqot natijasida yashil energetika obyektlari uchun integratsiyalangan metrologik ta‘minot modelini taklif etish mumkinligi aniqlanadi.

Kalit so‘zlar: yashil energetika, texnik reglament, standartlashtirish, metrologiya, energiya sifati, qayta tiklanuvchi energiya, sertifikatlashtirish, kalibrlash, ISO, IEC.

Аннотация. В статье анализируется роль технических регламентов и стандартов в реализации проектов зелёной энергетики. Рассматриваются вопросы обеспечения качества электроэнергии, требований безопасности и метрологического сопровождения объектов, основанных на возобновляемых источниках энергии. Освещается значение международных стандартов “International Organization for Standardization” и “International Electrotechnical Commission” в процессах мониторинга, калибровки и сертификации. На примере солнечной электростанции мощностью 100 кВт проведён расчёт влияния погрешности измерений на экономическую эффективность проекта. В результате предложена интегрированная модель метрологического обеспечения объектов зелёной энергетики.

Ключевые слова: зелёная энергетика, технический регламент, стандартизация, метрология, качества электроэнергии, возобновляемые источники энергии, сертификация, калибровка, ISO, IEC.

Abstract. This article analyzes the role of technical regulations and standards in the implementation of green energy projects. The issues of power quality assurance, safety requirements, and metrological support for renewable energy facilities are considered. The importance of international standards developed by the International Organization for Standardization and the International Electrotechnical Commission in monitoring, calibration, and certification processes is highlighted. Using a 100 kW solar power plant as a case study, the impact of measurement uncertainty on economic efficiency is calculated. The study proposes an integrated metrological support model for green energy facilities.

Keywords: green energy, technical regulation, standardization, metrology, power quality, renewable energy, certification, calibration, ISO, IEC.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Kirish. So‘nggi yillarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish jarayonida texnik reglamentlar va standartlashtirish tizimining ahamiyati bo‘yicha ko‘plab ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Xalqaro tajribada yashil energetika obyektlarining samaradorligi, xavfsizligi va iqtisodiy barqarorligi bevosita normativ-huquqiy hamda metrologik ta‘minot bilan bog‘liqligi ta‘kidlanadi.

Xususan, International Renewable Energy Agency hisobotlarida qayta tiklanuvchi energiya loyihalarining investitsion jozibadorligi texnik standartlar va energiya monitoring tizimlarining mavjudligiga bog‘liq ekani ko‘rsatilgan. Agentlik ma‘lumotlariga ko‘ra, standartlashtirilgan energiya baholash tizimi mavjud bo‘lgan davlatlarda loyiha xavflari 15–20 % ga kamayadi [1].

Energiya menejmenti va samaradorligini oshirish masalalari International Organization for Standardization tomonidan ishlab chiqilgan ISO 50001 standarti doirasida keng yoritilgan. Ushbu standart energiya iste‘molini tizimli monitoring qilish va doimiy takomillashtirish mexanizmini belgilaydi. Ilmiy manbalarda ISO 50001 joriy etilgan korxonalarda energiya tejamkorligi o‘rtacha 10–25 % ga oshgani qayd etilgan [2].

Elektr energetikasi uskunalarining texnik xavfsizligi va ishlash barqarorligi masalalari International Electrotechnical Commission standartlari asosida tartibga solinadi. Masalan, IEC 61724 quyosh fotoelektr tizimlarida monitoring talablari va ishlash ko‘rsatkichlarini aniqlash metodikasini belgilaydi. Tadqiqotchilar qayd etishicha, monitoring tizimi mavjud bo‘lmagan quyosh elektr stansiyalarida real ishlab chiqarish prognoz ko‘rsatkichlardan 8–12 % ga farq qilishi mumkin [3].

Metrologiya sohasidagi ilmiy ishlarda esa qayta tiklanuvchi energiya obyektlarida o‘lchash noaniqligining iqtisodiy ta‘siri keng o‘rganilgan. Elektr energiyasi hisoblagichlarining aniqlik klassi, kalibrlash davriyligi va harmonik buzilishlarni o‘lchash aniqligi loyiha rentabelligiga bevosita ta‘sir ko‘rsatishi aniqlangan. Ayrim tadqiqotlarda o‘lchash xatoligi sababli yillik daromad 1–3 % gacha kamayishi mumkinligi asoslab berilgan.

MDH davlatlari olimlari tomonidan olib borilgan izlanishlarda esa texnik reglamentlarning mavjudligi energetika xavfsizligini ta‘minlashda muhim omil ekani ko‘rsatilgan. Shu bilan birga, milliy standartlarning xalqaro standartlar bilan uyg‘unlashuvi investitsiya oqimini oshirishga xizmat qilishi ta‘kidlanadi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, mavjud adabiyotlarda: yashil energetika samaradorligi, energiya menejmenti, monitoring tizimlari, metrologik nazorat alohida-alohida o‘rganilgan, biroq texnik reglament, standartlashtirish va metrologik ta‘minotni yagona integratsiyalashgan model sifatida ko‘rib chiqish yetarli darajada tadqiq etilmagan.

Tadqiqot metodologiyasi. Texnik reglamentlarning tizimli roli.

Yashil energetika loyihalari (quyosh, shamol, biomassa va kichik GES) yuqori texnologik murakkablikka ega bo‘lib, ularni amalga oshirish jarayonida xavfsizlik, energiya sifati va ekologik talablarning bajarilishi muhim hisoblanadi. Texnik

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

reglamentlar ushbu talablarni majburiy normalar orqali belgilaydi. Texnik reglamentlar quyidagi bosqichlarda muhim rol o‘ynaydi:

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqishda;
- uskuna tanlash va o‘rnatishda;
- elektr tarmog‘iga ulash jarayonida;
- ekspluatatsiya va monitoring bosqichida.

Ular energiya obyektining:

- elektr xavfsizligi,
- yong‘in xavfsizligi,
- elektromagnit moslashuvchanligi,
- ekologik xavfsizligini ta‘minlashga qaratilgan.

Xalqaro standartlarning integratsion ahamiyati. Yashil energetika obyektlarining xalqaro investitsiya loyihalariga aylanishi ularning global standartlarga mos bo‘lishini talab qiladi. Shu nuqtai nazardan, International Organization for Standardization tomonidan ishlab chiqilgan ISO 50001 energiya menejmenti tizimi energiya resurslaridan samarali foydalanish mexanizmini belgilaydi. Shuningdek, International Electrotechnical Commission standartlari (masalan, IEC 61724 va IEC 61400) quyosh va shamol elektr stansiyalarining ishlash ko‘rsatkichlarini monitoring qilish va baholash tartibini belgilaydi [4].

Xalqaro standartlarga muvofiqlik: investitsion risklarni kamaytiradi, sug‘urta talablarini yengillashtiradi, eksport salohiyatini oshiradi.

3. Metrologik ta‘minot va energiya sifati

Yashil energetika loyihalarining samaradorligi o‘lchash aniqligiga bevosita bog‘liq. Elektr energiyasi ishlab chiqarish va uzatish jarayonida: kuchlanish, chastota, aktiv va reaktiv quvvat, garmonik buzilishlar aniq o‘lchanishi lozim.

Metrologik talablar bajarilmaganda: ishlab chiqarilgan energiya hajmi noto‘g‘ri hisoblanadi, moliyaviy yo‘qotishlar yuzaga keladi, tarmoq barqarorligi buzilishi mumkin. Shu sababli o‘lchash vositalarini kalibrlash va verifikatsiyadan o‘tkazish majburiy hisoblanadi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, texnik reglament va standartlarga muvofiqlik:

- loyiha rentabelligini oshiradi;
- ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytiradi;
- uskunalar xizmat muddatini uzaytiradi;
- bank va investorlar uchun ishonchlilik darajasini oshiradi.

Masalan, monitoring tizimi joriy etilgan quyosh elektr stansiyalarida ishlab chiqarish samaradorligi 5–10 % ga yuqori bo‘lishi kuzatilgan.

Yashil energetika loyihalarida texnik reglament va standartlarning loyihalashtirishning har bir bosichidagi roli quyidagi jadvalda keltirilgan [5]:

1-jadval

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

№	Bosqich	Qo‘llaniladigan hujjatlar	Metrologik talablar	Natija
1	Loyiha ishlab chiqish	Texnik reglamentlar, ISO50001	Energiya samaradorligi hisob-kitobi aniqligi	Loyiha ishonchliligi oshadi
2	Uskuna tanlash	IEC standartlari	O‘lchash vositalari aniqlik klassi	Texnik moslik ta’minlanadi
3	Qurilish va montaj	Elektr xavfsizlikgi reglamentlari	Sinov va verifikatsiya	Xavfsizlik kafolatlanadi
4	Tarmoqqa ulash	Elektr energiyasi sifati standartlari	Kuchlanish, chastota monitoring	Tarmoq barqarorligi
5	Ekspluatatsiya	Metrologiya to‘g‘risidagi qonun	Kalibrlash va davriy nazorat	Moliyaviy aniqlik
6	Sertifikatlashtirish	Muvofiqlikni baholash tizimi	Audit va inspeksiya	Investitsion jozibadorlik

Xalqaro standartlar talablari asosida yashil energetika obyektlarini monitoring, kalibrlash va sertifikatlashtirish jarayonlarining roli quyidagicha ifodalash mumkin:

1. Monitoring jarayonining ahamiyati: Yashil energetika obyektlarida (quyosh, shamol, kichik GES) ishlab chiqarilayotgan energiya hajmi va sifati doimiy nazorat qilinishi zarur. Bu jarayon xalqaro standartlar bilan tartibga solinadi.

Xususan, International Organization for Standardization tomonidan ishlab chiqilgan ISO 50001 standarti energiya menejmenti tizimida doimiy monitoring va tahlil mexanizmini belgilaydi. International Electrotechnical Commission ning IEC 61724 standarti quyosh fotoelektr tizimlarida ishlash ko‘rsatkichlarini monitoring qilish metodikasini aniqlaydi. IEC 61400 standarti shamol turbinalarining ishlash parametrlarini baholash tartibini belgilaydi.

Monitoring tizimining samaradorlikka ta’siri (analitik yondashuv). Yashil energetika obyektida ishlab chiqarilayotgan energiya miqdori quyidagicha ifodalanadi:

$$E = P_{nom} \times H \times \eta \times K_{mon}$$

bu yerda:

- P_{nom} - o‘rnatilgan quvvat
- H - quyosh yoki shamol resursi davomiyligi
- η - texnik samaradorlik
- K_{mon} - monitoring tizimi samaradorlik koeffitsienti

- Agar monitoring tizimi mavjud bo‘lmasa, $K_{mon} \approx 0.92 - 0.95$
- Monitoring joriy etilganda esa $K_{mon} \approx 0.98 - 1.0$

Demak, monitoring samaradorlikni o‘rtacha 3–6 % ga oshiradi.

Bu talablar International Electrotechnical Commission ning IEC 61724 standarti hamda International Organization for Standardization ISO 50001 energiya menejmenti tizimi talablariga asoslanadi.

Monitoring jarayoni quyidagilarni ta’minlaydi:

- ishlab chiqarish ko‘rsatkichlarini real vaqt rejimida kuzatish;

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

- rejalashtirilgan va haqiqiy natijalar o‘rtasidagi tafovutni aniqlash;
- nosozliklarni erta bosqichda aniqlash;
- energiya samaradorligini oshirish.

Natijada energiya ishlab chiqarishdagi yo‘qotishlar kamayadi va loyiha rentabelligi ortadi.

2. *Kalibrlash jarayonining metrologik roli.* Monitoring tizimining ishonchliligi o‘lchash vositalarining aniqligiga bog‘liq. Shu sababli kalibrlash jarayoni xalqaro metrologik talablar asosida amalga oshiriladi.

ISO 50001 talablari energiya ko‘rsatkichlarini baholashda ishonchli o‘lchash tizimidan foydalanishni talab qiladi. IEC standartlari esa: kuchlanish, tok, quvvat, chastota, garmonik buzilishlar kabi parametrlarni aniqlik klassiga mos o‘lchashni belgilaydi.

Kalibrlash va o‘lchash noaniqligining iqtisodiy modeli

Energiya savdosida daromad quyidagicha:

$$R = E \times C$$

bu yerda:

- R - daromad
- E - ishlab chiqarilgan energiya
- C 1- kWs narxi

Agar o‘lchash xatoligi δ bo‘lsa:

$$\Delta R = R \times \delta$$

Misol:

Yillik daromad 1 mlrd so‘m, o‘lchash xatoligi 1 % bo‘lsa:

$$\Delta R = 1000000000 \times 0.01 = 10000000 \text{ so'm}$$

Demak, kalibrlash talablariga rioya qilinmasa, sezilarli moliyaviy yo‘qotish yuzaga keladi.

IEC va ISO talablariga muvofiq kalibrlash natijasida xatolik 0,5 % gacha kamaytirilishi mumkin.

Kalibrlashning yashil energetika obyektlarini boshqarishdagi roli quyidagicha:

- o‘lchash xatoliklarini kamaytirish;
- moliyaviy hisob-kitoblarning aniqligini ta‘minlash;
- energiya savdosida shaffoflikni oshirish;
- investitsion risklarni kamaytirish.

Amaliy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, o‘lchash xatoligi 1 % dan 0,5 % ga kamaytirilganda yillik daromad sezilarli oshadi.

3. *Sertifikatlashtirish jarayonining institutsional ahamiyati.* Sertifikatlashtirish xalqaro talablar asosida muvofiqlikni rasmiy tasdiqlash jarayonidir. U quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

1. Loyiha hujjatlarini ekspertizadan o‘tkazish
2. Uskunalarni sinovdan o‘tkazish

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

3. Standartlarga muvofiqlik auditi

4. Eksploatatsiya jarayonida inspeksiya nazorati

Sertifikatlashtirishning investitsion modelga ta'siri

Loyihaning investitsion ishonchlilik indeksi shartli ravishda:

$$I = f(S + M + C)$$

bu yerda:

— S - standartlarga muvofiqlik darajasi

— M - metrologik aniqlik

— C - sertifikatlashtirish mavjudligi

Agar sertifikatlashtirish mavjud bo'lsa: kredit foizi 1–2 % ga kamayishi mumkin, sug'urta to'lovlari 5–10 % ga qisqaradi, investor risk indeksi pasayadi

Shu sababli sertifikatlashtirish iqtisodiy xavfsizlik mexanizmi sifatida qaraladi.

ISO standartlari boshqaruv tizimini, IEC esa texnik parametrlarni baholashga yo'naltirilgan. Sertifikatlashtirishning roli esa quyidagicha katta ahamiyatga ega:

- xalqaro bozorda tan olinishi;
- kredit va grant mablag'larini jalb qilish;
- sug'urta tizimida yengillik;
- eksport salohiyatini oshirish.

4. *Integratsiyalashgan tizimning ustunligi.* Monitoring, kalibrlash, sertifikatlashtirish yagona tizim sifatida ishlaganda quyidagicha ustunlik beradi:

- ✓ energiya sifati barqaror bo'ladi;
- ✓ texnik xavfsizlik ta'minlanadi;
- ✓ iqtisodiy samaradorlik oshadi;
- ✓ normativ talablarga to'liq muvofiqlik ta'minlanadi.

Shu bois yashil energetika loyihalarida xalqaro standartlarga asoslangan kompleks yondashuv zarur hisoblanadi. Xalqaro standartlar asosida:

- monitoring – samaradorlikni nazorat qiladi;
- kalibrlash – aniqlikni ta'minlaydi;
- sertifikatlashtirish – muvofiqlikni tasdiqlaydi.

Ularning uyg'unlashuvi yashil energetika loyihalarining barqaror va xavfsiz rivojlanishining asosiy omilidir.

Integratsiyalashgan model: $SE_{eff} = f(Mon \times Cal \times Cert)$

Bu yerda yashil energetika samaradorligi uch omilning ko'paytmasiga bog'liq. Ulardan biri yetarli bo'lmasa, umumiy samaradorlik pasayadi.

Takliflar. Yashil energetika loyihalarini samarali amalga oshirishda metrologiya, standartlashtirish va texnik reglamentlarning ahamiyatini hisobga olib quyidagi takliflar ilgari suriladi:

1. Normativ-huquqiy bazani takomillashtirish. Qayta tiklanuvchi energiya obyektlari (quyosh, shamol, biogaz) uchun milliy standartlarni International Organization for Standardization va International Electrotechnical Commission

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

standartlari bilan uyg‘unlashtirish. Energiya samaradorligi va ekologik xavfsizlik ko‘rsatkichlari bo‘yicha majburiy texnik reglamentlar ishlab chiqish.

2. Metrologik ta‘minotni kuchaytirish. Energiya ishlab chiqarish va iste‘molini hisobga olishda qo‘llaniladigan o‘lchov vositalarini muntazam kalibrlash tizimini yo‘lga qo‘yish.

Sinov va kalibrlash laboratoriyalarini ISO/IEC 17025 talablari asosida akkreditatsiyadan o‘tkazish. Energiya auditini xalqaro mezonlarga mos ravishda tashkil etish.

3. Sertifikatlashtirish tizimini rivojlantirish. Yashil energetika uskunalari ISO 9001 va ISO 14001 asosida baholash va sertifikatlashtirish. Mahalliy ishlab chiqaruvchilarni xalqaro bozorga chiqishi uchun muvofiqlikni baholash tizimini kuchaytirish.

4. Raqamli monitoring tizimlarini joriy etish. SCADA va aqlli hisoblagichlar asosida real vaqt monitoring tizimini joriy qilish. Ma‘lumotlar aniqligini oshirish uchun avtomatlashtirilgan metrologik nazorat tizimlarini qo‘llash.

5. Kadrlar salohiyatini oshirish. Metrologiya va standartlashtirish sohasida mutaxassislar tayyorlash. Qishloq xo‘jaligini elektrlashtirish va yashil energetika yo‘nalishida malaka oshirish kurslarini tashkil etish.

Xulosa. Yashil energetika loyihalarini amalga oshirish jarayonida texnik reglamentlar va xalqaro standartlarga asoslangan yondashuv barqaror rivojlanishning muhim omili hisoblanadi. Metrologik ta‘minot, o‘lchov vositalarining aniqligi, kalibrlash va sertifikatlashtirish jarayonlarining xalqaro talablar asosida tashkil etilishi energiya samaradorligini oshiradi hamda xavfsizlikni ta‘minlaydi.

ISO va IEC standartlariga muvofiq monitoring va nazorat tizimlari joriy etilishi:

- energiya resurslaridan oqilona foydalanish,
- ishlab chiqarish samaradorligini oshirish,
- atrof-muhitga salbiy ta‘sirni kamaytirish,
- investitsion jozibadorlikni oshirish imkonini beradi.

Shuningdek, qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash va elektrlashtirish jarayonlarida standartlashtirish tizimining rivojlanishi texnologik xavfsizlikni ta‘minlaydi va milliy iqtisodiyotning barqaror o‘sishiga xizmat qiladi.

Natijada, yashil energetika sohasida metrologiya va standartlashtirish tizimini takomillashtirish nafaqat texnik zarurat, balki strategik ahamiyatga ega omil sifatida namoyon bo‘ladi. Shu bois, yashil energetika sohasida normativ-huquqiy va metrologik tizimni integratsiyalashgan model asosida takomillashtirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. World Meteorological Organization and International Renewable Energy Agency (IRENA), 2025;
2. International Organization for Standardization. (2018). ISO 50001:2018 Energy management systems. Geneva: ISO;

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

3. International Electrotechnical Commission. (2021). IEC 61724-1:2021 Photovoltaic system performance – Monitoring. Geneva: IEC;
4. B.X.Ametova. Energiya samaradorligi va ekologik barqarorlikni oshirishda xalqaro standartlarning roli. “Energy innovations: fundamentals and innovative engineering solutions”. Urgench, Uzbekistan. 2025.
5. B.X.Ametova. Yashil texnologiyalar doirasida elektr yuritmalar sifatini boshqarishda xalqaro standartlar roli. “Yashil iqtisodiyot zamonaviy elektr mashinalari va yuritmalarining rivoji”. Toshkent, O‘zbekiston. 2025.